

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18606497>

TIL VA TAFAKKUR

Mexriddinova Nasiba Davlatovna

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

XORIJY filologiya fakulteti ingliz tili yo‘nalishi 1-bosqish talabasi

mexriddinovanasiba1995@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu tezis tilshunoslikning markaziy muammolaridan biri bo‘lgan til va tafakkur munosabatlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tilsiz tafakkur bo‘lmagani kabi tafakkursiz til yo‘qligi haqida so‘z boradi. Shuningdek, til va tafakkurning bir-biriga o‘zaro chambarchas bog‘liqligi misollar orqali yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** til, tafakkur, ong, gipotez, lingvistik nisbiylik, lingvistik determinizm, til elementi, urg‘u, ko‘p tililik.*

Kirish. Til va tafakkur o‘rtasidagi dolzarb munosabat qadimdan buyon olimlarni o‘ylantirib kelayotgan, ammo haligacha hech kim aniq xulosaga kelmagan, murakkab, ilmiy masalalardan biridir. Tashqi tomondan qaraganda, til bu inson tafakkurning tashqi ko‘rinishi kabi tuyuladi. Ammo bugungi kunda o‘tkazilayotgan ko‘plab tadqiqotlar bu jarayon ko‘p qatlamli ekanini ko‘rsatmoqda. Ko‘pchilik insonlar “qaysi tilda gapira olishing muhim emas, asosiysi fikr baribir bir xil” deb hisoblashadi. Agarda shunaqa bo‘lganida nega, inson chet tillarini o‘rgana boshlaganida u turlicha tafakkur qilishni boshlaydi? Shunga qaramay, til tafakkurga ta’sir qiluvchi yagona omil emas, ular o‘zaro uzviy bog‘langan, bir-birini to‘ldirib, rivojlantiradigan murakkab jarayonlardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism: Til va tafakkur bir-biriga bog‘liq va insonning dunyoni qanday tushunishini, o‘ylashi va fikrlashiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Til va tafakkurning o‘zaro ta’siri haqidagi eng mashhur nazariyalardan biri Sapir-Whorf gipotezasi bo‘lib, u tilning fikr shakllanishiga qanchalik ta’sir qilishini o‘rganadi. Gipotezaning ikki talqini mavjud: kuchli talqin (lingvistik determinizm) til bo‘lmasa fikr ham bo‘lmasligini aytsa, kuchsiz talqin (lingvistik nisbiylik) til fikrlashga ma’lum darajada ta’sir qiladi, deb hisoblaydi. (Whorf, B.L., 1941, pp. 134-159). Bugungi kunda kuchli talqin ko‘pincha rad etilgan, lekin til va tafakkur orasidagi bog‘lanish mavjudligi tan olingan.

Boshqa nazariyalar fikrning tilsiz ham mavjud bo‘lishi mumkinligini ta’kidlaydi. Ammo til elementlari fikr tuzilishini, urg‘u va yo‘nalishini o‘zgarishiga yordam beradi. Shuningdek, til bo‘lmagan holatda ya’ni imkoniyati cheklangan jamiyat vakillari hisoblangan, soqovlar, karlar va bundan tashqari chaqaloqlar tafakkurga ega emasmi?

Xo‘sh, keling unda chaqaloqlarni olsak, psixologlarning fikriga ko‘ra, bolalar taxminan ikki yoshga to‘lganda tafakkur va til birlashib, mental fikrlashni hosil qiladi. Aqliy jarayonlar tilda aks etadi; intellektual rivojlanish esa tilni ichkilashtirish ya’ni ichki fikrlash jarayoniga singdirib olish natijasida shakllanadi. Go‘daklarda tilga bog‘liq bo‘lmagan holda obyektlar haqida o‘ylash tizimi mavjud. Bola o‘ylab shakllantirgan tushunchalar keyin o‘rganiladigan so‘zlarga ma’no beradi.

Keyingi masala bu-ko‘p tillilik. Agar insonlar bir necha tilda ravon gapira olsa, ular qaysi tilda gapirsa o‘sha tilning til tizimiga mos ravishda ishga tushadimi? Bunga isbot sifatida bir nechta tadqiqotlarni keltirishim mumkin, masalan,- “Blingv odam gap boshlaganda miyyasi “til boshqaruv tizimi”ni faollashtiradi, ya’ni aynan o‘sha tilning leksikasi, grammatikasi va fonologiyasi ishga tushadi. (Green, 1998, pp. 68-70). Yana bir misol esa bu,-“Tilni almashtirishda (code-switching) miyyada ma’lum hududlar faollashadi: anterior cingulate cortex (ACC) va dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC)”. (Abtalebi & Green, 2008, pp. 250-255). Ko‘p tilli odamlar bir tilni tanlagan zahoti, miyadagi til tizimi shu tilga mos ravishda faol bo‘lgani uchun, ularning tafakkuri ham aynan o‘sha til konteksti bilan bog‘liq tarzda ishlaydi.

Tafakkur cheksizdir, inson o‘zi xoxlagan narsani tasavvur qila oladi. Agar til, tafakkur uchun majburiy bo‘lganida edi, inson biror narsaning nomini topa olmasa, uni o‘ylay olmas edi. Ammo, amalda bunday emas-ko‘p narsani nomini bilmasdan ham tasavvur qila olamiz.(Шафиқов, 2019).

Xulosa qilib aytganda, til tafakkurni tartiblaydi va ifodalaydi, biroq tafakkur-bu inson ongining mustaqil ishlaydigan, murakkab muammolarni tahlil etib, yangi g‘oyalar va yechimlar ishlab chiqadigan va til bilan cheklanmaydigan eng asosiy qismidir. Tafakkur-ongning markaziy mexanizmi, ma’naviy taraqqiyotning asosiy omili bo‘lib, uning takomillashuvi jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Whorf, B. L. (1941). The Relation of Habitual Thought and Behavior to Language. In L. Spier (Ed.), *Language, Culture, and Personality: Essays in Memory of Edward Sapir* (pp. 134–159). Cambridge, MA: MIT Press.
2. Шафиқов С. Г. Язык и мышление: современные подходы к проблеме // Вестник Башкирского государственного университета. 2010.Т. 15, № 3. - С. 45-50.
3. Green, D. W. (1998). Mental control of the bilingual lexico-semantic system. *Bilingualism: Language and Cognition*, 1(2), 67–81.
4. Abutalebi, J., & Green, D. W. (2008). Control mechanisms in bilingual language production: Neural evidence from language switching studies. *Language and Cognitive Processes*, 23(4), 557–582.